

ӘОЖ 519.1:37.016:373.5

9 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА КОМБИНАТОРИКА ЭЛЕМЕНТТЕРІН ОҚЫТЫП-ҮЙРЕТУДІҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ

МУХАНБЕТЖАН МАРЖАН ЕРЖАНҚЫЗЫ

Магистрант, Математика мамандығы

Ғылыми жетекші: **ЕСЕНОВА М. И.**, п.ғ.к., доцент
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Алматы қ., Қазақстан

***Аңдатпа.** Мақалада 9-сынып оқушыларына комбинаторика элементтерін оқытудың тиімді әдістері қарастырылады. Комбинаторика ұғымының теориялық негіздері талданып, оны оқыту барысында кездесетін негізгі қиындықтар айқындалды. Зерттеу барысында проблемалық оқыту, алгоритм құру, «тор көз (шаршы)» әдісі, көрнекілік және ойын технологияларын қолданудың педагогикалық мүмкіндіктері негізделді. Ұсынылған әдістер оқушылардың білім сапасының, логикалық ойлау қабілетінің және пәнге деген қызығушылығын артуына бағытталады. Зерттеу нәтижелері комбинаторика элементтерін оқытуда заманауи әдістерді жүйелі түрде қолдану оқу үдерісінің нәтижелілігін арттырудың тиімді жолы екенін көрсетеді.*

***Кілт сөздер:** Комбинаторика, оқыту әдістемесі, проблемалық оқыту, алгоритм, тор көз әдісі, логикалық ойлау.*

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМ КОМБИНАТОРИКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА

МУХАНБЕТЖАН МАРЖАН ЕРЖАНҚЫЗЫ

***Аннотация.** В статье рассматриваются эффективные методы обучения элементам комбинаторики учащихся 9-х классов. Проанализированы теоретические основы понятия комбинаторики и выявлены основные трудности, возникающие в процессе её изучения. В ходе исследования обоснованы педагогические возможности применения проблемного обучения, построения алгоритмов, «клеточного (квадратного)» метода, наглядности и игровых технологий. Предложенные методы направлены на повышение качества знаний учащихся, развитие логического мышления и интереса к предмету. Результаты исследования показывают, что систематическое использование современных методов обучения элементам комбинаторики является эффективным способом повышения результативности учебного процесса.*

***Ключевые слова:** комбинаторика, методика обучения, проблемное обучение, алгоритм, клеточный метод, логическое мышление.*

EFFECTIVE METHODS OF TEACHING ELEMENTS OF COMBINATORICS TO 9TH GRADE STUDENTS

MARZHAN ERZHANQYZY MUKHANBETZHAN

The article discusses effective methods of teaching elements of combinatorics to 9th grade students. The theoretical foundations of combinatorics are analyzed, and the main difficulties encountered in the learning process are identified. The study substantiates the pedagogical potential of problem-based learning, algorithm construction, the “grid (square) method,” visualization, and game-based technologies. The proposed methods are aimed at improving the quality of students’

knowledge, developing logical thinking, and increasing interest in the subject. The research results show that the systematic use of modern teaching methods in combinatorics is an effective way to enhance the effectiveness of the educational process.

Keywords: *combinatorics, teaching methodology, problem-based learning, algorithm, grid method, logical thinking.*

Кіріспе

Қазіргі кезеңдегі білім беру жүйесі оқушылардың тек теориялық білім алуымен шектелмей, олардың алған білімдерін өмірлік жағдайларда тиімді қолдана алу қабілетін қалыптастыруды басты мақсат ретінде қарастырады. Бұл талап білім мазмұнының жаңаруымен, оқыту әдістерінің жетілдірілуімен және оқушының танымдық белсенділігін арттыру қажеттілігімен тығыз байланысты. Осы тұрғыдан алғанда, математиканың жекелеген бөлімдері, әсіресе комбинаторика, оқушылардың логикалық, аналитикалық және жүйелі ойлау қабілеттерін дамытуда ерекше орын алады.

Комбинаторика - дискретті математиканың маңызды бөлімдерінің бірі ретінде шекті жиын элементтерінен белгілі бір шарттар негізінде әртүрлі комбинациялар құруды, оларды жүйелеуді және олардың санын анықтауды зерттейтін ғылым саласы болып табылады. Оның негізгі зерттеу нысаны - берілген элементтер жиынынан қандай әдістермен таңдау жасауға болатынын анықтау, ал іргелі сұрағы «берілген шарттарды сақтай отырып, неше түрлі тәсілмен құрастыруға болады?» деген мәселеге келіп тіреледі. Комбинаториканың құрылымдық негізін орналастыру, алмастыру, теру және комбинация сияқты ұғымдар құрайды, олар элементтердің реттілігі мен таңдалу ерекшеліктеріне байланысты ажыратылады. Бұл ұғымдар комбинаторикалық есептердің мазмұнын ғана емес, оларды шешу әдістерін де анықтайды [1].

Ғылыми тұрғыдан алғанда, комбинаторика тек санау әдістерінің жиынтығы емес, ол - логикалық құрылымдарды талдау, жүйелеу және модельдеу арқылы күрделі есептерді шешуге бағытталған әмбебап әдіснамалық құрал. Ол ықтималдық теориясының, алгоритмдер теориясының және ақпараттық технологиялардың теориялық негіздерінің бірі болып табылады. Осыған байланысты комбинаторика қазіргі ғылым мен техниканың әртүрлі салаларында кеңінен қолданылады [2]. Мысалы, информатикада алгоритмдерді құруда және мәліметтерді өңдеуде, биологияда генетикалық комбинацияларды зерттеуде, ал экономикада тиімді шешім қабылдау модельдерін жасауда маңызды орын алады. Бұл оның тек теориялық пән емес, практикалық маңызы жоғары ғылым саласы екенін дәлелдейді.

Орта мектептің 9-сыныбында комбинаторика элементтері алғаш рет жүйелі түрде оқытылады. Бұл кезеңде оқушылар орналастыру, алмастыру, теру және комбинация ұғымдарымен танысып, олардың айырмашылықтарын меңгереді. Алайда педагогикалық тәжірибе көрсеткендей, оқушылардың басым бөлігі бұл тақырыпты меңгеруде белгілі бір қиындықтарға тап болады. Олар көбіне формулаларды механикалық түрде жаттап алғанымен, олардың мағынасын толық түсінбейді, нәтижесінде есептің шартын дұрыс талдай алмайды. Бұл жағдай оқыту процесінде тек формулаларды меңгерту жеткіліксіз екенін, ең алдымен олардың мазмұнын түсіндіру қажет екенін көрсетеді

Негізгі бөлім

Оқушылардың басым бөлігі комбинаторика тақырыбын меңгеруде белгілі қиындықтарға тап болуынан, оны оқытуда тиімді әдістерді қолдану қажеттілігі туындайды. Дәстүрлі оқыту әдістері көбінесе мұғалімнің түсіндіруіне және дайын формулаларды қолдануға негізделгендіктен, оқушылардың терең түсінуіне толық мүмкіндік бермейді. Ал заманауи педагогикалық әдістер, атап айтқанда көрнекілік әдісі, проблемалық оқыту, ойын технологиялары, пәнаралық байланыс және цифрлық ресурстарды қолдану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, олардың материалды саналы түрде меңгеруіне ықпал етеді. Мұндай әдістер оқушыларды тек дайын білімді қабылдаушы емес, оны өз бетінше құрастырушы тұлға ретінде қалыптастыруға бағытталған.

Сонымен қатар комбинаториканы оқытуда қолданылатын әдістерді жүйелеу және оларды оқу үдерісінде тиімді пайдалану маңызды. Бұл әдістерді дұрыс таңдау оқушылардың білім сапасын арттырып қана қоймай, олардың логикалық ойлауын, талдау қабілетін және шешім қабылдау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Сондықтан комбинаториканы оқыту әдістемесін жетілдіру қазіргі педагогикадағы өзекті мәселелердің бірі болып табылады.

Зерттеудің мақсаты - 9 сынып оқушыларына комбинаторика элементтерін оқытуда қолданылатын тиімді әдістерді анықтау және олардың оқу үдерісіндегі нәтижелілігін негіздеу. Зерттеу барысында комбинаториканы оқытудағы қиындықтар талданып, оларды шешуге бағытталған әдістемелік ұсыныстар әзірленеді. Комбинаториканы оқытуда қолданылатын тиімді әдістер 1-кестеде берілген.

Кесте 1

Комбинаторика элементтерін оқытуда қолданылатын әдістер

№	Әдіс атауы	Әдістің мазмұны	Қолдану ерекшелігі	Оқушыға әсері
1	Проблемалық оқыту әдісі	Оқушыларға дайын білім берілмей, проблемалық сұрақтар мен тапсырмалар арқылы жаңа тақырыпты өздігінен меңгертуге бағытталады	Сабақ басында қызықты сұрақтар қою арқылы қолданылады (мысалы, цифрлардан сан құрастыру есептері)	Танымдық белсенділік артады, логикалық ойлау дамиды
2	Алгоритм құру әдісі	Есепті шешу жолын кезең-кезеңімен жүйелеуге негізделген, нақты әрекеттер ретін анықтайды	Есеп түрін анықтау (алмастыру, орналастыру, комбинация) кезінде қолданылады	Жүйелі ойлау қалыптасады, қателер азаяды
3	“Тор көз (шаршы)” әдісі	Әр разрядты жеке ұяшық ретінде қарастырып, мүмкін нұсқаларды көрсету арқылы есеп шығару әдісі	Цифрлардан сан құрастыру есептерінде тиімді қолданылады	Есептің құрылымын түсінеді, визуалды қабылдау жақсарады
4	Ағаш диаграммасы әдісі	Барлық мүмкін жағдайларды тармақтарға бөліп көрсету әдісі	Ықтималдық және таңдау есептерінде қолданылады	Жүйелі талдау дағдысы қалыптасады
5	Ойын технологиясы	Қызықты тапсырмалар мен жарыс элементтері арқылы оқыту	Пароль құрастыру, логикалық ойындарда қолданылады	Қызығушылық артады, белсенділік күшейеді

Комбинаторика элементтерін тиімді оқыту оқушылардың математикалық сауаттылығын арттырумен қатар, олардың логикалық және аналитикалық ойлауын дамытуға, білімді өмірлік жағдайларда қолдана білу қабілетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде қазіргі білім беру талаптарына сәйкес келетін құзыретті тұлғаны тәрбиелеуге негіз болады.

Ұсынылған әдістерді оқыту үдерісінде мақсатты әрі жүйелі түрде қолдану білім алушылардың оқу-танымдық әрекетін белсендіруге және білімді саналы түрде меңгеруіне мүмкіндік береді.

Проблемалық оқыту әдісін сабақтың кіріспе бөлімінде қолданған тиімді. Мұғалім оқушыларға дайын формула берілмей, ойлануға бағытталған проблемалық сұрақ ұсынылды.

Мысалы, мұғалім келесі тапсырманы қойды: «2 әріп және 2 цифрдан тұратын код неше түрлі тәсілмен құрылады?» [3]. Оқушылар алдымен өз болжамдарын айтып, түрлі нұсқаларды ұсынады. Олар санау арқылы немесе жүйелеп шығаруға тырысады. Осы процесс барысында оқушылар есептің шартын талдап, таңдау мен реттілік ұғымдарының маңызын түсіне бастайды. Нәтижесінде олар комбинаторикалық әдістердің қажеттілігін өздері анықтайды.

Алгоритм құру әдісі сабақта ерекше рөл атқарады. Мұғалім оқушылармен бірге есепті шешудің жалпы алгоритмін құрады: алдымен есептің шартын анықтау, содан кейін элементтердің қайталануын тексеру, реттіліктің маңызды екенін анықтау және соңында сәйкес формуланы таңдау. Бұл алгоритмді келесі тапсырмада қолдануға болады: «4 түрлі кітаптан 3 кітапты неше түрлі ретпен орналастыруға болады?» [4]. Оқушылар алгоритм бойынша әрекет етіп, есептің орналастыру екенін анықтап, дұрыс шешімге келді. Бұл әдіс олардың ойлауын жүйелеп, қателер санын азайтады.

“Тор көз (шаршы)” әдісін практикалық тапсырмаларда қолдану есептің құрылымын визуалды түрде түсінуіне мүмкіндік береді. Мұғалім оқушыларға келесі тапсырманы ұсынады: «3 цифрдан тұратын сан неше түрлі болады, егер цифрлар қайталанбаса?». Оқушылар санның әрбір разрядын жеке ұяшық ретінде қарастырып, әр орынға қанша мүмкіндік бар екенін анықтайды. Бірінші орынға 9 цифр (0 болмайды), екіншіге 9, үшіншіге 8 мүмкіндік бар екенін есептеп, көбейту ережесін қолданды. Осылайша олар формуланы жаттамай-ақ, логика арқылы дұрыс жауапқа келеді.

Ағаш диаграммасы әдісі есепті терең түсіндіру кезеңінде қолданылды. Мысалы, «2 әріп пен 1 цифрдан тұратын барлық мүмкін комбинацияларды көрсет» деген тапсырма беріліп, оқушылар ағаш диаграммасы арқылы барлық нұсқаларды тармақтап көрсетеді. Бұл әдіс есептің толық құрылымын көруге мүмкіндік беріп, ешбір нұсқаны жіберіп алмауға үйретеді.

Сабақ барысында ойын технологиялары да енгізілді. Оқушыларға «ең көп комбинация құрастырған топ» сияқты жарыс тапсырмалары берілсе, олардың белсенділігін арттырып, сабаққа деген қызығушылығын күшейтуге мүмкіндік береді. Топтық жұмыс кезінде оқушылар бір-бірімен пікір алмасып, өз шешімдерін дәлелдеуге үйренді.

Жалпы алғанда, кестеде көрсетілген әдістерді кешенді түрде қолдану оқыту сапасын арттырып, оқушылардың комбинаторикалық есептерді саналы түрде меңгеруіне мүмкіндік береді. Әсіресе проблемалық оқыту, алгоритм құру және “тор көз” әдістерінің үйлесімді қолданылуы жоғары нәтиже береді. Бұл әдістер оқушылардың логикалық ойлауын дамытып қана қоймай, олардың пәнге деген қызығушылығын арттыруға да ықпал етеді.

Қорытынды

Комбинаторика элементтерін оқытуда тиімді әдістерді қолдану оқыту үдерісінің нәтижелілігін арттыруға мүмкіндік береді. Аталған әдістерді кешенді түрде пайдалану оқушылардың білім деңгейін көтеруге, логикалық ойлауын, талдау қабілетін және өз бетінше шешім қабылдау дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

Комбинаторика элементтерін оқытуда дәстүрлі және заманауи әдістерді ұштастыра қолдану оқушылардың математикалық сауаттылығын дамытуда тиімді құрал ретінде қарастырылады. Бұл өз кезегінде білім беру сапасын арттыруға және заманауи талаптарға сай құзыретті тұлға қалыптастыруға негіз болады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Әбілқасымова А. Е. Математиканы оқыту әдістемесі. – Алматы: Білім, 2015. – 320 б.
2. Құдайқұлов М. Математиканы оқыту әдістемесі. – Алматы: Рауан, 2012. – 256 б.
3. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
4. Бөрібекова Ф. Б., Жанатбекова Н. Ж. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар. – Алматы: ҚР ЖОО қауымдастығы, 2014. – 360 б.